
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 004.658.2

DOI 10.5281/zenodo.10813607

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ В ЛОГИСТИКЕ

USING DATABASES IN LOGISTICS

АДАЕВ РОМАН БОРИСОВИЧ,

преподаватель,

*Российский государственный университет
им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство).*

ЧЕЧЕТКИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ,

*Российский государственный университет
им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство).*

ДОЛГАВИН НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ,

*Российский государственный университет
им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство).*

ADAEV ROMAN BORISOVICH,

lecturer,

A.N. Kosygin Russian State University (Technologies. Design. Art).

CHECHETKIN ALEXEY SERGEEVICH,

A.N. Kosygin Russian State University (Technologies. Design. Art).

DOLGAVIN NIKITA SERGEEVICH,

A.N. Kosygin Russian State University (Technologies. Design. Art).

В статье рассматривается проблема оптимизации деятельности предприятия, занимающегося доставкой грузов. Выявлена роль логистики в управлении цепочками поставок и оптимизации процессов. Определены преимущества использования баз данных в логистических системах. Охарактеризованы возможности технологии Интернета вещей, значимые для логистических компаний. Описан процесс создания информационной системы (ИС) для оптимизации логистической работы. Для разработки ИС создана диаграмма вариантов использования, разработаны триггеры для контроля и целостности вводимых данных. Проведена проверка работы триггера. Сделан вывод о значении программного продукта, обеспечивающего удобное и эффективное управление логистической информацией, для ускорения выполнения операций предприятия, повышения прозрачности процессов и улучшения общего уровня сервиса.

The article deals with the problem of optimizing the activities of an enterprise engaged in cargo delivery. The role of logistics in supply chain management and process optimization is revealed. The advantages of using databases in logistics systems are determined. The possibilities of the Internet of Things technology, which are significant for logistics companies, are described. The process of creating an information system (IS) to optimize logistics work is described. A diagram of use cases has been created for the development of

IS, triggers have been developed for the control and integrity of the input data. The operation of the trigger has been checked. The conclusion is made about the importance of a software product that provides convenient and effective management of logistics information to speed up the execution of enterprise operations, increase transparency of processes and improve the overall level of service.

Ключевые слова: база данных, СУБД, PostgreSQL, IIoT, интернет вещей, доставка.

Key words: database, DBMS, PostgreSQL, IIoT, Internet of Things, delivery.

В условиях текущего развития информационных технологий автоматизация и рационализация управления товарным потоком предоставляет компаниям уникальные преимущества.

Развитие транспортного предприятия не представляется возможным без его обеспечения информационной инфраструктурой. На каждом этапе транспортировки и перевалки груза происходит обмен информацией между сторонами транспортного процесса. Обеспечить исполнение таких требований можно путем внедрения в производственный процесс автоматизированных информационных систем управления, которые реализуют упорядоченное хранение и оперативную передачу информации о контроле груза и транспортных единиц [1].

Логистическая система включает различные функции и операции, начиная с разработки стратегических планов и планирования производства, управления запасами и складирования, и заканчивая координацией доставки и контролем выполнения заказов. Планирование производства в рамках логистической системы включает определение требуемого объема производства и распределение необходимых ресурсов.

Базы данных играют решающую роль в логистике, предоставляя структурированную и организованную систему для хранения, управления и извлечения данных, относящихся к различным аспектам цепочки поставок и транспортных процессов.

Логистические операции генерируют огромные объемы данных, включая информацию о запасах, заказах, отгрузках, маршрутах, поставщиках, клиентах и многом другом. Базы данных позволяют эффективно хранить эти данные и управлять ими, обеспечивая их целостность, надежность и доступность.

Разработка эффективной функциональной структуры имеет решающее значение для успешной работы логистической системы. Например, для склада система должна позволять отслеживать уровень запасов на нескольких складах, а также создавать новые операции с запасами (например, получение новых партий товара) [2].

Базы данных обеспечивают видимость цепочки поставок в режиме реального времени. Благодаря интегрированной системе баз данных менеджеры по логистике могут отслеживать уровни запасов, статус отгрузки и маршруты транспортировки в режиме реального времени.

С помощью сведений о запасах, хранящихся в базе данных, специалисты по логистике могут анализировать тенденции, прогнозировать спрос и оптимизировать уровни запасов, чтобы избежать их избытка или нехватки. Это приводит к увеличению оборачиваемости запасов, снижению затрат на транспортировку и минимизацию запасов на складе, что повышает удовлетворенность клиентов и операционную эффективность.

Базы данных упрощают обработку заказов, храня информацию о клиентах, детали заказа, цены и связанные с ними данные в структурированном формате. Интегрируемые базы данных с системами управления заказами. Служат основой для анализа и отчетности в логистике. Базы данных обеспечивают прочную основу для эффективного управления данными, просмотра в режиме реального времени, оптимизации запасов, эффективной обработки заказов и анализа данных в логистике.

Также для оптимизации операций можно использовать интернет вещей (IoT). IoT относится к сети физических устройств, оснащенных датчиками, программным обеспечением и возможностями подключения, которые позволяют этим устройствам собирать данные и обмениваться ими.

В логистике технология IoT предоставляет ряд преимуществ и возможностей автоматизации. Устройства Интернета вещей, такие как GPS-трекеры, могут быть подключены к транспортным средствам, контейнерам или посылкам для обеспечения отслеживания местоположения в режиме реального времени.

Датчики Интернета вещей могут быть развернуты для контроля состояния и качества товаров во время транспортировки. Например, датчики температуры могут гарантировать, что скоропортящиеся продукты хранятся в соответствующем температурном диапазоне, в то время как датчики влажности могут помочь защитить чувствительные товары.

Технология Интернета вещей позволяет логистическим компаниям внедрять стратегии прогнозируемого технического обслуживания. Оснащая транспортные средства или технику устройствами IoT, такими как датчики, которые измеряют вибрацию, температуру или производительность машин, компании могут собирать данные и анализировать их для выявления закономерностей или аномалий.

Благодаря технологии Интернета вещей логистические компании могут получить сквозную видимость цепочки поставок. Подключая устройства, транспортные средства, склады и другие активы, они могут собирать данные о различных этапах цепочки поставок.

Важными моментами организации работы IoT системы являются обработка самых различных данных больших объемов, и их преобразование в оптимальный и удобный вид для дальнейшего применения. IoT платформа выполняет оперативный анализ всех необходимых данных для поиска самого рационального и правильного способа устранения возникших неполадок в работе предприятия или риск появления таких проблем [3; 4].

Каждая единица логистики (контейнер, посылка и т.д.) отображается в блочной цепочке как виртуальный чип [5]. Участники сделки могут «привязать» к чипу все необходимые документы и сделать их доступными для определенного круга лиц (например, экспедиторов, подрядчиков, таможенников, грузоотправителей, складских работников и т.д.).

На предприятии, занимающемся доставкой, основным предметом перевозки является груз, перемещаемый (перевозимый, транспортируемый) товар.

Все крупные компании строят свой бизнес на правильно сформированной грузоперевозке. Вовремя доставленный груз поддерживает в стабильности весь процесс бизнеса. Если на производство не будет вовремя доставлен хоть один компонент, все остановится, что приведет к возникновению убытков.

Для оптимизации логистической работы можно создать информационную систему.

При разработке информационной системы должны быть определены цели, функции и задачи системы; проведено предпроектное обследование, построение моделей на основе выбранного подхода. Процесс проектирования информационной системы включает этапы составления описания предметной области, разработки описательных, информационных и функциональных моделей для понимания основных бизнес-процессов, логической модели базы данных (БД). Затем создается физическая модель базы данных и сама база данных. Системы управления базами данными (СУБД) обеспечивают безопасность, надежность хранения и целостность данных, а также предоставляют средства для администрирования БД.

Существуют различные СУБД. Реляционные базы данных – наиболее распространенный на данный момент вид БД, основанный на реляционной модели данных [6].

В реляционной СУБД PostgreSQL данные, представлены в виде отношений (relation) [7]. Сильной стороной PostgreSQL считается наследование. PostgreSQL поддерживает богатую палитру различных типов данных.

Для разработки информационной системы создана диаграмма вариантов использования (Use case diagram) – диаграмма, на которой отражены отношения между персонами и вариантами использования. Ее основная задача – дать возможность заказчику, конечному пользователю и разработчику совместно обсуждать функциональность и поведение системы. Диаграмма представлена на рис. 1. Акторами представленной диаграмме являются клиенты, менеджеры по работе с клиентами, диспетчеры и водители. С ними связаны выполняемые действия. Обработка заказа включает расчет стоимости заказа, оплата может иметь два расширения: наличная, либо безналичная.

После создания бизнес-диаграмм следует логическое проектирование – это процесс создания информационной модели предприятия на основе отдельных моделей данных пользователей, которая является независимой от особенностей используемой СУБД. Логическая модель описывает понятия предметной области, их взаимосвязь, а также ограничения на данные, налагаемые предметной областью.

В базе сохраняется информация о доставке как заказа, так и отдельного товара (в электронном паспорте).

Для создания таблиц используется физическая модель – это модель данных, построенная с помощью средств конкретной СУБД. Физическая модель получается из логической с учетом ограничений, накладываемых возможностями выбранной СУБД. Для разработки физической модели использована программа SQL Power Architect, в которой возможно одновременно вносить правки в логическую и физическую модели.

Рис. 1. Диаграмма вариантов использования

В базе данных необходимо обеспечивать целостность данных. Для контроля и целостности вводимых данных создаются триггеры.

В PostgreSQL нужно сначала создать триггерную функцию, а потом триггер.

Созданы триггеры для проверки корректности ввода даты поставки, даты заказа, даты начала рейса. Эти даты не должны превышать текущую дату.

Созданы триггеры для расчета общего веса по заказу и рейсу.

Проверка корректности расчета общего веса заказа представлена на рис. 2 и 3. Создан заказ с идентификатором 26, его общий вес равен 0. К этому заказу добавлены два груза с

суммарным весом, равным 61 (рис. 2).

	id_gruz [PK] integer	nomer_partii character varying(100)	ves numeric(6,2)	kolvo_up integer	gabarity character varying(60)	id_zakaz integer	id_el_pasp integer
37	37	1300	12.00	10	70x10x20	26	3
38	38	1300	49.00	10	30x40x60	26	4

Рис. 2. Создание грузов

Вес этого заказа стал равен 61 (рис. 3).

	id_zakaz [PK] integer	nomer_zakaz character varying(80)	date_zakaz date	date_dost date	cod_client integer	id_rejs integer	obs_ves numeric(6,2)
26	26	П90	2021-01-11	2021-01-13	5	15	61.00
*							
9	9	T85	2020-12-28	2021-01-03	4	6	26.00

Рис. 3. Изменение веса у заказа

Аналогично из весов заказа считается общий вес по рейсу. Создан триггер, контролирующий, чтобы общий вес рейса не превышал грузоподъемность транспортного средства.

Текст триггера:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION main."T_contr_ves"()
```

```
  RETURNS trigger AS
```

```
  $BODY$BEGIN
```

```
  if (new.obs_ves > (select capacity from main.transport where main.transport.nomer_avto=new.nomer_avto)) then
```

```
    raise EXCEPTION 'Вес грузов превышает допустимый';  end if;
```

```
  RETURN new;
```

```
END
```

```
$BODY$
```

```
LANGUAGE plpgsql VOLATILE COST 100.
```

Проверка работы триггера представлена на рис. 4. Транспортное средство с номером А 892 КК 777 имеет грузоподъемность 200 кг. Попробуем изменить в таблице «Рейс» общий вес на рейс данного транспортного средства 290 кг. Возникнет ошибка (рис. 4).

	id_rejs [PK] integer	nomer_avto character varying(50)	date_nach date	date_zaver date	cod_vod integer	cod_disp integer	obs_ves numeric(6,2)	
1	1	A 890 КК 777	2020-12-01	2020-12-01	1	9	86.00	
2	2	A 891 КК 777	2020-12-03	2020-12-03	2	7	99.00	
3	3	A 892 КК 777	2020-12-14	2020-12-14	3	7	290	
4	4	B 474 КВ 777	2020-12-15	2020-12-15	4	7	126.00	
5	5	M 445 УК 777	pgAdmin III					
6	6	M 446 УК 777						
7	7	M 447 УК 777						
8	8	M 448 УК 777						
9	9	M 449 УК 777						
10	10	M 450 УК 777						
11	11	M 451 УК 777						

 Произошла ошибка:
 ОШИБКА: Вес грузов превышает допустимый

OK

Рис. 4. Превышение допустимого веса

Поскольку общий вес рейса складывается из веса по заказам, а они складываются из веса грузов, то при превышении грузом допустимого веса также выведется сообщение об ошибке.

Программный продукт, обеспечивающий удобное и эффективное управление информацией о грузах, маршрутах, транспортных средствах, заказах и других аспектах логистики, значительно ускоряет выполнение операций предприятия, повышает прозрачность процессов и улучшает общий уровень сервиса.

База данных, интегрированная в информационную систему, будет играть ключевую роль в хранении, организации и обработке информации о грузах, клиентах, маршрутах и других аспектах бизнеса, обеспечивая надежность и доступность данных для принятия обоснованных решений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Власов В.М., Ефименко Д.Б., Богумил В.Н. Информационные технологии на автомобильном транспорте. М.: Academia, 2014. 256 с.
2. Алиев Г.Ф., Забродин Д.А., Адаев Р.Б. Разработка логистической системы для оптимизации работы склада готовой продукции // Инновационное развитие техники и технологий в промышленности: сборник материалов Всероссийской научной конференции молодых исследователей с международным участием. Часть 4. М.: РГУ им. А.Н. Косыгина, 2023. С. 29-33.
3. Промышленный интернет вещей и Индустрия 4.0. URL: <https://www.intelvision.ru/blog/iiot> (дата обращения 01.02.2024).
4. Сагайдак Г.П. Результаты использования IoT-платформ в различных отраслях промышленности // Морские технологии: проблемы и решения – 2021: сборник статей участников Национальной научно-практической конференции, Керчь, 19-30 апреля 2021 года / Под общей редакцией Е.П. Масюткина. Керчь: ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет», 2021. С. 327-329.
5. Адаев Р.Б., Четкин А.С. Применение цифровых технологий для автоматизации процессов доставки // Обществознание и социальная психология. 2023. № 1(45). С. 1228-1235.
6. Богатов И.В. Эффективная оптимизация запросов в СУБД Postgres // Академическая публикация. 2022. № 5-2. С. 59-64.
7. Стасышин В.М. Базы данных / В.М. Стасышин, Т.Л. Стасышина. Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2023. 138 с. ISBN 978-5-7782-4913-4.

© Адаев Р.Б., Четкин А.С., Долгавин Н.С., 2024.